

الدفاع الوطني اللبناني

عدد خاص (٧)
يعدّه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية

القطاع التربوي في لبنان بين الواقع والمترجى

ندوة حوارية ٢٦ أيار ٢٠١٦

الدكتور إيلي ضناوي

لا أدعي أنّ هذه الكلمة تتناول مسألة مناهج التعليم من جميع جوانبها كما أننا لن نتمكّن ضمن الوقت المخصّص لنا، من أن نفي الموضوع حقّه بحثاً وتحليلاً. لذلك ولأسباب منهجية، سأقارب المسألة من زاوية العلاقة الجدلية بين التعليم بجناحيه، من قَبَل الجامعي، والجامعي، وتأثيره. هذه النظرة الشاملة على بناء المناهج التعليمية وإعداد المعلّمين.

شهد القرن الماضي تطوّراً مهماً لفهمنا كيف يتعلّم الإنسان، وذلك بفضل تطوّر العلوم التربوية الحديثة، وعلم النفس التربوي، ومساهمات علم الاجتماع، بالإضافة إلى ثورة التقنيّات الحديثة في مجالي المعلومات والاتصال. رسّخ هذا التطوّر الإدراكي تسليماً عامّاً بأسس تقوم عليها المقاربات التربوية الحديثة. أبرز هذه الأسس:

١- النمائية: وهي تربط نموّ الإدراك وتطوّره عند الإنسان بنموّ جسده، وبنضجه الاجتماعي، وب عوامل خارجية أخرى، (هذا الموضوع تطرّق إليه في بعض الأحيان الدكتور عبد الإله ميقاتي ولكن سأعاود التكرار). إنّ قبولنا بهذه الدينامية على مستوى القدرات الإدراكية عند الإنسان، حتمّ علينا إعادة النظر في كيفية تعليمنا، وذلك من خلال نبذ التعميم والقبول بفرادة وخصوصيّة المتعلّم بخاصّة في المجال الإدراكي. ستؤثّر الدينامية على نظرتنا إلى المنهج، وإلى دور المعلّم كمسهّل، (وهنا أريد تسليط الضوء على فكرة المعلّم كمسهّل أي "facilitator" فهو ليس ملقناً إنّما مساعد لعملية التعلّم والتعليم) لتطوّر هذا النموّ الإدراكي في بيئة المتعلّم الاجتماعية. وفق هذه النظرة، يتحوّل المنهج التعليمي إطاراً لنموّ الإدراك عند المتعلّم، وليس معطى ثابتاً، وبالتالي يجب أن يكون من طبيعة مرنة قابلة للتكيّف مع قدرات المتعلّم الإدراكية، لتسهّل له عملية الارتقاء على السلّم المعرفي. يشكّل قبولنا مبدأ النمائية تحدياً كبيراً لنا اليوم، لأنّه يزعزع ممارسات تعليميّة متجذّرة في نظمنا التربويّة الإداريّة والاجتماعية والمهنية وبدفعنا في ميدان قد لا يخلو من المغامرات، لأنّه لا يستقيم إلّا بتحوّله إلى مشروع وطني يشارك فيه جميع

مكوّنات المجتمع.

٢- البنائية: تقوم على مبدأ بسيط وهو أنّ المعرفة تبنى ولا تكتسب كما تميّز بين المعلومة والمعرفة، أي أنّ المعرفة هي عملية يحوّل المتعلّم خلالها المعلومة إلى معرفة تدخل في بنيته الإدراكية وذلك بشكل ينسجم مع البعد النمائي عنده في إطاره الاجتماعي. إنّ قبول مبدأ البنائية يقودنا حتمًا إلى الكثير من التداخل والتكامل.

٣- التفاعلية: الإنسان كائن اجتماعي، التفاعل والتواصل متجدّران في بنيته الكيانية. في ضوء ما سبق الكلام عليه أعلاه، يمكن القول ببساطة إنّ نموّ البناء المعرفي مرتبط بنموّ القدرات التفاعلية عند المتعلّم. هذا التفاعل متعدّد الأبعاد، يتأثّر ويؤثّر في محيطه، يساهم في بناء المعرفة عند المتعلّم بقدر ما يجعله في وضعية سهّل التعلّم عند أترابه. يتطلّب هذا النسيج العلائقي أرضية صلبة يشكّل المنهج والمعلّم حجر الزاوية فيها.

بناءً على الأسس التربوية المذكورة أعلاه، يشكّل التعلّم بجناحيه، ما قبل الجامعي، والجامعي، وحدة متكاملة على الرغم من تأطيرها في مراحل دراسية متعدّدة، أو في أشكال مؤسّسية (مدرسة، جامعة، معهد) أو في مسارات مختلفة كالتعليم الأكاديمي، الفني والمهني. تستمدّ هذه الوحدة مبرّر وجودها في كون المتعلّم مركز العلميّة التربوية أي أنّه العنصر الثابت فيها. نضيف إلى ذلك قبولنا اليوم بحقيقة التعلّم مدى الحياة، وبأنّ التعلّم لا يقتصر فقط على ما يقدّمه التعليم النظامي (formal) بلّ يمكن أن يحصل في إطار تعليم غير نظامي (non formal)، لا بلّ بتنا اليوم نقبل أيضًا تربويًا ما بينه الإنسان من معارف نتيجة التعلّم العرضي أو العشوائي (informal).

بالإضافة إلى هذه الأبعاد المبدئية، يشهد القرن الحادي والعشرون إهتمامًا خاصًا بثلاثة عناصر تضطلع بدورٍ مهمّ في مقاربتنا لبناء المناهج:

• العنصر الأول، التكامل بين عملية التعليم، التعلّم وسوق العمل:

تتسع بشكل مطرد مساحة التماس بين التعليم العالي وسوق العمل لتطال مستويات متعدّدة. ففي حين كانت العلاقة ربّما تمرّ في قنوات محدّدة كالتدريب بشكل عام، باتت الشركات والنقابات شركاء تربويين، يؤثرون وربّما يتأثرون بورشة التعليم العالي. تزامن هذا التواصل مع التطوّر الحاصل في فهمنا لطبيعة التعلّم ولقدرة المتعلّم على توظيفه واستثماره.

• العنصر الثاني، الإقبال على الاعتماد وضمان الجودة:

يزداد إقبال المؤسسات التربوية على طلب الإعتماد من هيئات عالميّة، فتدخل المؤسسة في سيرورة تبدأ ربّما للمرّة الأولى في تاريخها، بعملية نقد ذاتيّ تطال جميع مفاصل نشاطاتها وتدرّج هذه العملية لتدخل تعديلات وتغييرات إلى نهجها الإداري والتربوي. لايشكّل المنهج استثناءً بل يخضع للتحليل ولل فحص ويعدّل بشكل ينسجم مع معايير الاعتماد.

• العنصر الثالث، مهارات القرن الحادي والعشرين:

يكثُر الكلام اليوم على مهارات يجب أن يؤمنها أيّ نظام تعليمي للمتعلم في القرن الحادي والعشرين. لعلّ أبرز هذه المهارات هي: الإبداع، التعاون، التواصل، والفكر الناقد. ممّا لاشكّ فيه أنّ العمل على تطوير هذه المهارات سيؤثّر على مقاربتنا لبناء المناهج، ولدورنا كمعلّمين سيّما وأنّ سوق العمل يضعها في الكثير من الأحيان في مؤازرة المهارات المرتبطة بالتخصّص الدراسي.

أمام هذا المشهد المركّب تحتاج المؤسسات التربوية إلى حلّ بسيط، هنا أستخدم هذا المصطلح المركّب والبسيط بالمعنى الأرسطويالي، أيّ أنّها تحتوي على عناصر متعدّدة، فنحن بحاجة إلى حلّ وإن كان بشكل بسيط كاستراتيجية، وممكن أن يكون مؤلّفًا من عناصر، ولكن بحاجة إلى رؤية واضحة، فمن المنهج المبنيّ على الأهداف إلى المنهج المبنيّ على الكفايات نحن بحاجة إلى مقارنة بسيطة. إذًا أمام هذا المشهد أو هذه المطالعة النظرية أو القراءة النقدية الجديدة في علم التربية ما طرحه في هذه الورقة هو مقارنة جديدة إلى بناء المناهج هو اعتماد الكفاية "competence" بدل الهدف "objective" ومناهجنا في لبنان مبنيّة على أساس الأهداف العامة والأهداف الخاصة، اليوم ما أطره هو اعتماد الكفايات حيث بدأت الدولة والمركز التربوي والوزارات في ورشة قائمة على مستوى اعتماد الكفايات كأساس لبناء المنهج ولكنّها ما زالت مقتصرّة على حلقات ضيقة تحدثنا عنها في الحلقة الأولى، ولم تعمّم هذه الخبرات على المدارس الخاصة، فللمدارس الخاصة وقت محدّد وينتهي الموضوع لكي ينفذوا ويتدربوا عليها، أمّا المسألة التي أطرها فهي مشروع وطني للأسباب الآتية:

تشكّل الأهداف بالنسبة للمناهج نقطة ثابتة قابلة للقياس، يتمحور حولها المحتوى التعليمي وعمليّتا التعلّم والتّعليم، ويعتبر تحقيق هذه الأهداف التربوية نجاحًا للعملية التعليمية. لقد اعتمدت المدارس والجامعات هذه المقاربة لفترة زمنية طويلة، إلّا أنّ التّطورات التي أشرنا إليها في القسم الأوّل من هذه المداخل، وضعت هذه المقاربة أمام امتحان وجودي لا يرتبط فقط بوجودها، بلّ بقدرتها من جهة أولى على تلبية حاجات التربية في القرن الحادي والعشرين، ومن جهة ثانية على تأمين التكامل بين متطلّبات سوق العمل ودور المؤسسات التربوية. تنطلق المقاربة بالكفايات من المبدأ الآتي: كلّ عملية تربويّة تعليميّة أو تعلّمية يجب أن تستثمر في تطوير كفاية ما عند المتعلّم، وكلّ كفاية لها وظيفة إنتاجية في حياة المتعلّم. فما هي الكفاية؟

إنّها معرفة العمل والتصرّف المترابط (savoir- agir complex) التي تستند إلى توظيف مجموعة من الموارد الداخلية والخارجيّة ودمجها بشكل فعّال، وذلك في إطار مجموعة متداخلة من الوضعيّات. فما هي خصائص هذه المقاربة؟

- الكفاية بطبيعتها تختزن عناصر النمو لأنّ كلّ مكُوناتها مرتبطة بعناصر متداخلة وهي بذلك تحترم مبدأ النمائية.
- إنّها تتطوّر وتنمو بواسطة عمليّة تحريك ودمج فَعَالٍ لمجموعة من الموارد التي تضمّ مجموعة من المعارف، الخبرات، المواقف التي توظّفها لبناء قدرة التصرف السليم في مواقف متنوّعة، وهي بذلك تحترم مبدأ البنائية.
- إنّها تتطوّر في وضعيّات مرتبطة بالواقع المعاش وهي بذلك تنمو في جوّ تفاعلي.
- إنّها معتمدة في سوق العمل.
- إنّها قابلة للتقويم وللقياس وتؤدي حتمًا إلى تماسك المنهج التعليمي، وهي بذلك تنسجم مع شروط ضمان الجودة.
- إنّها في صميم مهارات القرن الحادي والعشرين.
- ما هي مفاعيل اعتماد مفاعيل هذه المقاربة؟
- إعادة المتعلّم إلى محور العملية التعليمية التعليمية.
- تأمين التداخل والتكامل بين مختلف المواد التعليمية.
- التعامل مع المنهج على أنّه وحدة متكاملة موزّعة على سنوات الدراسة، الأمر الذي يفترض تنسيقًا عامًا ودائمًا.
- تطوير دور المعلّم الذي سيفرض حتمًا تدريبًا وإعدادًا يتناسبان مع هذه المقاربة.
- إعادة النظر في وظيفة التقويم وطرقه.
- توسيع دائرة الشراكة في بناء المناهج لتطال سوق العمل والمجتمع بمكُوناته المختلفة.

العميد الركن فادي أبي فراّج

نرّحّب بالدكتور جورج يحشوشي، والكلمة لجامعة روح القدس في الكسليك.